

HONGOS Y MIXOMICETES DE CUBA EVALUADOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE LA LISTA ROJA DE LA UICN

Hongos y mixomicetes de Cuba evaluados según los criterios de la Lista Roja de la UICN

Autores: Julio Mena Portales¹, Mayra Camino Vilaró¹, Jorge L. Ortiz Medina¹, Nelis Blanco Hernández¹, Sara Herrera Figueroa¹, Milay Cabarroi Hernández², Gloria Recio Herrera³, Susana Maldonado González³, Lázaro Castro Hernández⁴, Juan F. Ley Rivas¹, Diana Enríquez Lavandera⁵, Teresa I. Rojas Flores⁶, D.W. Minter⁷, Yudisleidys Abreu Herrera⁸, Eduardo Furrázola Gómez¹, Yosvany Gutiérrez Coronil¹, Rosmery Hernández-Prado¹, Michel Almaguer Chávez⁶

1. Instituto de Ecología y Sistemática, Carretera Varona 11835 e/ Oriente y Lindero, CP 11900, Calabazar, Boyeros, La Habana 19, Cuba
2. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara Camino Ramón Padilla Sánchez # 2100, Nextipac, C.P. 45200, Zapopan, Jalisco, México
3. Jardín Botánico Nacional, Carretera El Rocío Km 3 ½, Calabazar, Boyeros, C.P. 19230, La Habana, Cuba
4. Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica, Av. Portugal # 57, Santiago, Chile
5. Centro de Desarrollo Local y Comunitario, Lombillo 904 e/ Panorama y Bella Vista, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
6. Facultad de Biología, Universidad de La Habana, Calle 25 No. 455, Vedado, La Habana, Cuba
7. CABI, Bakeham Lane, Egham, Surrey, TW20 9TY, Reino Unido
8. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambientales, Universidad de La Frontera, Casilla 54-D, Chile

Resumen: La pérdida acelerada de la biodiversidad constituye uno de los desafíos ambientales más críticos que enfrenta la humanidad. Esta problemática es particularmente aguda en grupos altamente diversos y poco estudiados como los hongos, cuyo estado de conservación a nivel global ha sido evaluado en una proporción mínima respecto a su riqueza conocida. En este estudio, la evaluación del estado de conservación de hongos y mixomicetes (protozoos análogos funcionales de los hongos) presentes en Cuba se realizó bajo las categorías y criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), siguiendo los estándares establecidos por dicha organización. Se categorizaron un total de 396 especies; los filos con mayor representatividad fueron Ascomycota (188 taxones) y Basidiomycota (133), mientras que en Glomeromycota y Mucoromycota se evaluaron menos taxones, 19 y 4 especies, respectivamente. Los resultados arrojan 78 especies en Peligro Crítico (CR), 48 en Peligro (EN), 53 Vulnerables (VU), 18 Casi Amenazadas (NT), 46 con Datos Insuficientes (DD) y 153 en la categoría de Preocupación Menor (LC).

Palabras clave: Categorías de la UICN, conservación, Cuba, Hongos, Mixomicetes

Abstract: The accelerated loss of biodiversity constitutes one of the most critical environmental challenges facing humanity. This issue is particularly acute in highly diverse and understudied groups such as fungi, whose global conservation status has been assessed in a minimal proportion relative to their known richness. In this study, the conservation status of fungi and myxomycetes (functional analogues of fungi) in Cuba was assessed following the categories and criteria of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), according to the standards established by this organization. A total of 396 species were categorized; the most represented phyla were Ascomycota (188 taxa) and Basidiomycota (133), while in Glomeromycota and Mucoromycota fewer taxa were evaluated, 19 and 4 species, respectively. The results show 78 species in Critically Endangered (CR), 48 Endangered (EN), 53 Vulnerable (VU), 18 Near Threatened (NT), 46 Data Deficient (DD), and 153 as Least Concern (LC)."

Keywords: IUCN Categories, conservation, Cuba, Fungi, Myxomycetes

INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes problemas ambientales que enfrenta la humanidad es la pérdida acelerada de la diversidad biológica originada fundamentalmente por la pérdida o modificación de hábitats y ecosistemas. En el siglo pasado, se calculó que la actividad humana ha aumentado la tasa de extinción de las especies a un ritmo mil veces mayor al natural. Según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, entre el 12% y el 52% de las especies tratadas de forma exhaustiva, como las aves o los mamíferos, se encuentran amenazadas de extinción. Esta situación es aún más grave en grupos tan diversos y pocos conocidos como los hongos, sobre todo teniendo en cuenta que a nivel mundial se han evaluado muy pocas especies en relación con las que se conocen, las que solo constituyen el 3.3 % del total estimado a nivel mundial.

La evaluación del estado de conservación y categorización de especies de hongos según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) constituye un criterio de mucho valor para la conservación de la diversidad biológica al nivel de especie. Otra razón que refuerza la importancia de esta acción es que no fue hasta el 2009 que se incluyeron en la UICN cinco grupos de especialistas para la conservación de los hongos, por lo que aún existe muy poca información sobre especies fúngicas amenazadas a nivel mundial, constituyendo esta nueva versión de la lista roja de hongos un aporte relevante.

A nivel global las listas rojas de hongos se han producido mayormente en países de Europa, América del Norte, en algunos países desarrollados de Asia y en Australia. En la última década la preocupación por la conservación de los hongos aumentó considerablemente. En este sentido se puede mencio-

nar tres acciones trascendentales que se produjeron como parte del proyecto Conservation of microfungi: a voice for unprotected and vulnerable organisms (2007-2010), auspiciado por la Iniciativa Darwin. En el 2008 se realizó en la ciudad de Whitby, Reino Unido, un seminario sobre la aplicación de los criterios de la UICN para la evaluación del estado de conservación de los hongos y la confección de listas rojas de especies con algún grado de amenaza con la participación de especialistas de esa organización. En esa misma ciudad, en el 2009, se celebró la reunión Fungal Conservation: science, infrastructure and politics con la participación de 37 especialistas de hongos en representación de todos los continentes, incluidos miembros de la UICN. En esa reunión se expusieron experiencias de evaluaciones de especies de hongos, se debatió sobre la factibilidad de aplicar los criterios de la UICN en la evaluación de especies fúngicas y se realizaron ejercicios prácticos de evaluación. Por último, en ese mismo año la IUCN aprobó la propuesta generada en el proyecto de crear cinco grupos de especialistas para la conservación de los hongos, lo que significó un paso de avance extraordinario porque con anterioridad solo existían grupos de especialistas para los líquenes y hongos macroscópicos.

Estas acciones globales estaban en correspondencia con objetivos de la Estrategia de Conservación de la Diversidad Fúngica en Cuba (Mena *et al.*, 2000, 2003, 2008) y con su plan de acción actualizado (Mena-Portales *et al.*, 2022, 2023). Esta repercusión se expresó directamente en diferentes proyectos nacionales e internacionales y como punto de partida se pueden mencionar el proyecto financiado por el Consejo Británico en la Habana Cambio Climático: Medidas proactivas para conservar la Biodiversidad Fúngica Caribeña (2007-2010) y su contrapartida nacional Evaluación de los posibles impactos del Cambio Climático sobre la diversidad

fúngica en Cuba (2008-2011) aprobado por el Programa Ramal Biodiversidad. En el proyecto nacional se evaluaron 201 especies y se confeccionó la primera lista roja de hongos y mixomicetes de Cuba con 108 especies [20 En Peligro Crítico (CR), 20 En Peligro (EN), 34 Vulnerables (VU), 13 Casi Amenazados (NT) y 21 Datos Insuficientes (DD)], las restantes 93 fueron categorizadas como de Preocupación Menor (LC). La lista fue publicada íntegramente en el repositorio digital (Mena *et al.*, 2012) y de manera parcial en el Plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2014-2020 (Mena *et al.*, 2013).

Posteriormente, le evaluación del estado de conservación de especies de hongos y mixomicetes se continuó realizando en los proyectos nacionales siguientes: Diversidad y conservación de hongos en tres humedales cubanos (2016-2018), Implementación de la Estrategia de Conservación de la Diversidad Fúngica en Cuba (2019-2021) e Implementación de acciones de la Estrategia de Conservación de la Diversidad Fúngica en Cuba (2022-2024), todos pertenecientes al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Uso sostenible de los componentes de la Diversidad Biológica en Cuba.

En consecuencia, el objetivo de este trabajo es ofrecer la lista complilada de hongos y mixomicetes presentes en Cuba, a los que se evaluó su estado de conservación.

MATERIALES Y MÉTODOS

La evaluación en su primera etapa comprendió la recopilación de la información existente sobre la distribución geográfica y estado de las poblaciones de cada especie en la base de datos Hongos de Cuba (Camino *et al.*, 2006) y en la bibliografía micológica. Además, se realizó la búsqueda de información taxonómica y nomenclatural de las especies de Ascomycota, Basidiomycota, Glome-

romycota, Mucoromycota y Myxomycetes, seleccionadas para ser evaluadas, en la bibliografía especializada, las bases de datos y los sitios Index Fungorum (<http://www.indexfungorum.org/>), Mycobank (<http://www.mycobank.org/>) y Eumycetozoa (Lado 2005-2026).

El estatus de conservación de especies de diferentes grupos de hongos y mixomicetes se evaluó de acuerdo a las categorías y criterios propuestos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) (IUCN, 2001 y 2012a) y en correspondencia con los últimos estándares establecidos para su uso por la IUCN (IUCN Standards and Petitions Committee (2010, 2019) en conjunto con las Directrices para el uso de los criterios de la Lista Roja a nivel regional y nacional (IUCN, 2012b). Posteriormente, se discutió en los talleres las propuestas de categorización, se prepararon las hojas de taxón para cada una de las especies categorizadas y a partir de los resultados obtenidos se actualizó la lista roja de hongos y mixomicetes de Cuba.

RESULTADOS

Se evaluaron, según los criterios de la IUCN, 396 especies de hongos y mixomicetes. Las divisiones o filo con más taxones evaluados fueron Ascomycota con 188 y Basidiomycota con 133, y donde se evaluaron menos fueron Glomeromycota y Mucoromycota con 19 y 4 respectivamente. El número de especies por categorías fue el siguiente: 78 en Peligro Crítico, 48 en Peligro, 53 Vulnerable, 18 Casi Amenazado, 46 Datos Insuficientes y 153 especies como Preocupación Menor. Resalta que, entre las categorías de amenaza, la que mayor número de especies acumula es la de en Peligro Crítico, seguida de Vulnerable y por último en Peligro (Tabla 1).

Tabla 1. Número de especies de hongos y mixomicetes por grupo taxonómico y categorías de la IUCN. En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Datos Insuficientes (DD) y Preocupación Menor (LC).

División o Filum	CR	EN	VU	NT	DD	LC	Total
Ascomycota	34	31	18	6	20	79	188
Basidiomycota	27	10	33	9	8	46	133
Glomeromycota	4	-	-	-	6	9	19
Mucoromycota	-	-	-	-	3	1	4
Myxomycota	13	7	2	3	9	18	52
Total	78	48	53	18	46	153	396

La lista de 396 especies evaluadas está ordenada taxonómicamente por división o filo fúngico, en cada una de ella aparecen las especies en orden alfabético y la categoría otorgada según los criterios de la IUCN (Tabla 2).

Tabla 2. Especies de hongos y mixomicetes evaluadas en Cuba según los criterios de la IUCN.

ESPECIES	CATEGORÍA IUCN
ASCOMYCOTA	
<i>Acarocybellina arengae</i> (Matsush.) Subram.	LC
<i>Achaetobotrys affinis</i> (L.R. Fraser) Bat. & Cif.	EN
<i>Acrodictys caribensis</i> (Mercado) Mercado	LC
<i>Acrodictys septosporioides</i> Matsush.	CR
<i>Acrophragmis coronata</i> Kiffer & Reisinger	CR
<i>Ajigaurospora pseudopulchella</i> (Nakagiri & Tokura) E. Azevedo, P. Correia & M.F. Caeiro	DD
<i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissl.	LC
<i>Ampullifera foliicola</i> Deighton	CR
<i>Annulohyphoxylon stygium</i> (Lév.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh	EN
<i>Apiospora arundinis</i> (Corda) Pintos & P. Alvarado	LC
<i>Apiospora sacchari</i> (Speg.) Pintos & P. Alvarado	LC
<i>Arachnophora polyradiata</i> (Mercado & Castañeda Ruiz) Castañeda Ruiz & W. Gams	LC
<i>Arenariomyces majusculus</i> Kohlm. & Volkm.-Kohlm.	NT
<i>Arenariomyces parvulus</i> Jørg. Koch	LC
<i>Arenariomyces trifurcatus</i> Hohnk	LC
<i>Arenariomyces triseptatus</i> Kohlm.	DD
<i>Arthrinium spegazzinii</i> Subram.	EN
<i>Beltrania rhombica</i> Penz.	LC
<i>Beltraniella portoricensis</i> (F. Stevens) Piroz. & SD Patil	LC

<i>Bipolaris bicolor</i> (Mitra) Shoemaker	LC
<i>Bipolaris cookei</i> (Sacc.) Shoemaker	DD
<i>Bipolaris maydis</i> (Y. Nisik. y C. Miyake) Shoemaker	DD
<i>Bipolaris oryzae</i> (Breda de Haan) Shoemaker	LC
<i>Bipolaris sacchari</i> (E.J. Butler) Shoemaker	LC
<i>Bipolaris sorokiniana</i> Shoemaker	DD
<i>Bipolaris stenospila</i> (Drechsler ex Faris) Shoemaker	LC
<i>Bipolaris victoriae</i> (F. Meehan & HC Murphy) Shoemaker	CR
<i>Bipolaris zeicola</i> (G.L. Stout) Shoemaker	DD
<i>Brachysporiella gayana</i> Bat.	LC
<i>Cacumisporium sigmoideum</i> Mercado & R.F. Castañeda	CR
<i>Camarops polysperma</i> (Mont.) J.H. Miller	EN
<i>Camillea fossulata</i> (Mont.) Laessøe, J.D. Rogers & Whalley	LC
<i>Camillea obularia</i> (Fr.) Laessøe, J.D. Rogers & Lodge	EN
<i>Canalisporium caribense</i> (Hol.-Jech. & Mercado) Nawawi & Kuthub.	LC
<i>Canalisporium pulchrum</i> (Hol.-Jech. & Mercado) Nawawi & Kuthub.	VU
<i>Cephalotrichum gorgonifer</i> (Bainier) Sand.-Den., Gené & Guarro	DD
<i>Ceramothyrium citricola</i> Bat. & Nascim.	VU
<i>Ceramothyrium depressum</i> (L.R. Fraser) Bat.	VU
<i>Ceramothyrium griseolum</i> (L.R. Fraser) Bat.	VU
<i>Ceratosporella ponapensis</i> Matsush.	CR
<i>Ceratosporium gracile</i> Matsush.	CR
<i>Cheiromycesopsis echinulata</i> Mercado & J. Mena	EN
<i>Chloridium codinaeoides</i> Piroz.	VU
<i>Chloridium obclaviforme</i> J. Mena & Mercado	EN
<i>Circinotrichum britannicum</i> P.M. Kirk	CR
<i>Cladosporium oxysporum</i> Berk. & M.A. Curtis	LC
<i>Cladosporium spongiosum</i> Berk. & M.A. Curtis	LC
<i>Clithris platyplacum</i> (Berk. & M.A. Curtis) Tehon	LC
<i>Coccomyces clusiae</i> (Lév.) Sacc.	LC
<i>Coccomyces leptosporus</i> Speg.	VU
<i>Coccomyces limitatus</i> (Berk. & M. A. Curtis) Sacc.	LC
<i>Coccomyces tessellatus</i> Sherwood	LC
<i>Cochliobolus geniculatus</i> R.R. Nelson	LC
<i>Coniosporium memorandum</i> (Penz. & Sacc.) M.B. Ellis	DD
<i>Consetiella solida</i> (Berk. & Curt.) Hol.-Jech. & Mercado	LC
<i>Cookeina sulcipes</i> (Berk.) Kuntze	LC
<i>Cookeina tricholoma</i> (Mont.) Kuntze	LC
<i>Corollospora cinnamomea</i> Jørg. Koch	LC
<i>Corollospora gracilis</i> Nakagiri & Tokura	LC
<i>Corollospora maritima</i> Werdermann	LC
<i>Corollospora novofusca</i> Kohlm. & Volkm.-Kohlm.	NT

<i>Corynespora cassicola</i> (Berk. & M.A. Curtis) C.T. Wei	LC
<i>Corynesporopsis isabelicae</i> Hol.-Jech.	CR
<i>Craspedodidymum cubense</i> J. Mena & Mercado	CR
<i>Cryptophiale udagawae</i> Pirozynski & Ichinoe	LC
<i>Cryptophialoidea ramosa</i> G. Delgado, J. Mena & Gené	CR
<i>Curvularia affinis</i> Boedijn	DD
<i>Curvularia andropogonis</i> (Zimm.) Boedijn	DD
<i>Curvularia australiensis</i> (Bugnic. ex M.B. Ellis) Manamgoda, L. Cai & K.D. Hyde	DD
<i>Curvularia australis</i> (Alcorn) Y.P. Tan & R.G. Shivas	CR
<i>Curvularia brachyspora</i> Boedijn	LC
<i>Curvularia clavata</i> B.L. Jain	DD
<i>Curvularia comoriensis</i> Bouriquet & Jauffret ex M.B. Ellis	VU
<i>Curvularia crustacea</i> (Henn.) Y.P. Tan & R.G. Shivas	CR
<i>Curvularia cymbopogonis</i> (C.W. Dodge) J.W. Groves & Skolko	LC
<i>Curvularia eragrostidis</i> (Henn.) J.A. Mey.	DD
<i>Curvularia fallax</i> Boedijn	DD
<i>Curvularia gudauskasii</i> Morgan-Jones & Karr	EN
<i>Curvularia harveyi</i> Shipton	CR
<i>Curvularia hawaiiensis</i> (Bugnic. ex M.B. Ellis) Manamgoda, L. Cai & K.D. Hyde	LC
<i>Curvularia lunata</i> (Wakker) Boedijn	LC
<i>Curvularia pallescens</i> Boedijn	LC
<i>Curvularia papendorffii</i> Aa	DD
<i>Curvularia senegalensis</i> (Speg) Subram.	LC
<i>Curvularia spicifera</i> (Bainier) Boedijn	LC
<i>Curvularia stapeliae</i> (du Plessis) S. Hughes & du Plessis	EN
<i>Curvularia trifolii</i> (Kauffman) Boedijn	LC
<i>Curvularia tuberculata</i> B.L. Jain	DD
<i>Curvularia verrucosa</i> Sivan.	LC
<i>Curvularia verruculosa</i> Tandon & Bilgrami ex M.B. Ellis	LC
<i>Cylindrotrichum fasciculatum</i> Mercado	CR
<i>Dactylaria candidula</i> (Höhn.) G.C. Bhatt & W.B. Kendr.	NT
<i>Dactylaria zapatensis</i> R.F. Castañeda	VU
<i>Daldinia caldariorum</i> Henn.	CR
<i>Daldinia cf. cuprea</i> Starbäck	EN
<i>Daldinia childiae</i> J.D. Rogers & Y.-M. Ju	LC
<i>Daldinia eschscholtzii</i> (Ehrenb.) Rehm	LC
<i>Deightoniella rosariensis</i> Mercado	CR
<i>Dendryphiella vinosa</i> (Berk. & M. A. Curtis) Reisinger	LC
<i>Dendryphion comosum</i> Wallr.	EN
<i>Dennisiella longispora</i> Mig. Rodr.	VU
<i>Dictyarthrinium sacchari</i> (Stevenson) Damon	LC

<i>Dictyosporium elegans</i> Corda	LC
<i>Didymobotryum rigidum</i> (Berk. & Broome) Sacc.	CR
<i>Didymobotryum verrucosum</i> I. Hino & Katum.	LC
<i>Didymostilbe echinofibrosa</i> (Finley) Rossman	LC
<i>Didymostilbe macrospora</i> (Penz. & Sacc.) Seifert	CR
<i>Diplococcium catenulatum</i> (C.J.K. Wang & B. Sutton) R.C. Sinclair, Eicker & Bhat	CR
<i>Dischloridium laeense</i> (Matsushima) B. Sutton	VU
<i>Distoseptispora martini</i> (J.L. Crane & Dumont) J.W. Xia & X.G. Zhang	EN
<i>Drumopama girisa</i> Subram.	VU
<i>Duosporium cyperi</i> K.S. Thind & Rawla	CR
<i>Edmundmasonia villosa</i> Hol.-Jech.	CR
<i>Encoelia cubensis</i> (Berk. & M.A. Curtis) Iturr., Samuels & Korf	CR
<i>Endocalyx collantesis</i> J. Mena & Mercado	EN
<i>Endocalyx indumentum</i> G. Okada & Tubaki	CR
<i>Endocalyx melanoxanthus</i> (Berk. & Broome) Petch	LC
<i>Erioscyphella brasiliensis</i> (Mont.) Baral, Šandová & B. Perić	EN
<i>Erioscyphella sclerotii</i> (A.L. Sm.) Baral, Šandová & B. Perić	EN
<i>Exserohilum antillanum</i> R.F. Castañeda, Guarro & Cano	CR
<i>Exserohilum monoceras</i> (Drechsler) K.J. Leonard & Suggs	DD
<i>Exserohilum rostratum</i> (Drechsler) K.J. Leonard & Suggs	LC
<i>Exserohilum turcicum</i> (Pass.) K.J. Leonard & Suggs	DD
<i>Flosculomyces floridaensis</i> B. Sutton	LC
<i>Gamsomyces longisporus</i> (M.B. Ellis) Hern.-Restr. & Réblová	EN
<i>Gyrothrix inops</i> (Berl.) Pirozynski	EN
<i>Gyrothrix macroseta</i> Piroz.	CR
<i>Gyrothrix podosperma</i> (Corda) Rabenh.	LC
<i>Helicoma ambiens</i> Morgan	LC
<i>Helicorhoidion botryoideum</i> (Cooke) S. Hughes	LC
<i>Helminthosporium palmigenum</i> Matsush.	LC
<i>Helminthosporium solani</i> Durieu & Mont.	LC
<i>Holubovaea roystoneicola</i> Mercado	LC
<i>Hypoxylon haematostroma</i> Mont.	LC
<i>Hypoxylon lenormandii</i> Berk. & M.A. Curtis	LC
<i>Hypomontagnella monticulosa</i> (Mont.) Sir, L. Wendt & C. Lamb.	LC
<i>Jalapriya toruloides</i> (Corda) D'souza, H.Y. Su, Z. Luo & K.D. Hyde	CR
<i>Junewangia globulosa</i> (Tóth) W.A. Baker & Morgan-Jones	LC
<i>Korunomyces zapatensis</i> Hol.-Jech. & R.F. Castañeda	CR
<i>Lacellina graminicola</i> (Berk. & Broome) Petch	LC
<i>Leprieuria bacillum</i> (Mont.) Laessøe, J.D. Rogers & Whalley	EN
<i>Lindra thalassiae</i> Orpurt, Meyers, Boral & Simms	NT
<i>Lomaantha brachypus</i> (Ellis & Everh.) G. Delgado, Koukol & Maciá-Vicente	EN

<i>Lophodermium australe</i> Dearn.	LC
<i>Marthamyces quadrifidus</i> (Lév.) Minter	LC
<i>Memnoniella nilagirica</i> (Subram.) C.G. Lin, Yong Wang bis & K.D. Hyde	NT
<i>Metacapnodium moniliforme</i> (L.R. Fraser) S. Hughes	VU
<i>Micropeltis cassipoureae</i> (Doidge) H.D. Gómez	LC
<i>Micropeltella marginata</i> (Mont.) Bat.	LC
<i>Micropeltis psychotriae</i> Bat.	VU
<i>Micropeltis samarensis</i> Syd. & P. Syd.	VU
<i>Paradischloridium ychaffrei</i> Bhat & B. Sutton	CR
<i>Periconia byssoides</i> Pers.	LC
<i>Periconia echinochloae</i> (Bat.) M.B. Ellis	LC
<i>Phaeochloridium phaeosporum</i> (W. Gams & Hol.-Jech.) W.P. Wu & Y.Z. Diao	EN
<i>Phaeoisaria infrafertilis</i> B. Sutton & Hodges	EN
<i>Phialosporostilbe turbinata</i> Mercado & J. Mena	EN
<i>Phillipsia domingensis</i> (Berk.) Berk. ex Denison	VU
<i>Phragmospathulella matsushimae</i> J. Mena & Mercado	EN
<i>Phylacia bomba</i> (Mont.) Pat.	LC
<i>Phylacia sagraana</i> (Mont.) Mont.	LC
<i>Piricaudiopsis elegans</i> J. Mena & Mercado	CR
<i>Polyschema toruloides</i> Matsush.	CR
<i>Poronia oedipus</i> (Mont.) Mont.	EN
<i>Poronia pileiformis</i> (Berk.) Fr.	EN
<i>Pseudoacrodictys deightonii</i> (M.B. Ellis) W.A. Baker & Morgan-Jones	EN
<i>Pseudocircinotrichum papakurae</i> (S. Hughes & Piroz.) Hern.-Restr. & Crous	LC
<i>Repetophragma moniliforme</i> (Matsush.) R.F. Castañeda, McKenzie & K.D. Hyde	CR
<i>Scorias brasiliensis</i> (Puttemans) D.R. Reynolds	VU
<i>Scutellinia cubensis</i> (Berk. & M.A. Curtis) Gamundi	VU
<i>Splanchnonema quinquesseptatum</i> (M.E. Barr) Aptroot	VU
<i>Sporidesmium acutisporum</i> M.B. Ellis	LC
<i>Sporidesmium dissolvens</i> Hol.-Jech., Mercado & J. Mena	NT
<i>Sporidesmium ehrenbergii</i> M.B. Ellis	CR
<i>Sporidesmium ghanaense</i> M.B. Ellis	DD
<i>Sporidesmium socium</i> M.B. Ellis	LC
<i>Sporidesmium vagum</i> Nees & T. Nees	LC
<i>Stachylidium bicolor</i> Link	LC
<i>Stachylidium cubense</i> J. Mena & Mercado	EN
<i>Stanjehughesia fasciculata</i> J. Mena, G. Delgado & Guarro	EN
<i>Synnemacrodictys stilboidea</i> (J. Mena & Mercado) W.A. Baker & Morgan-Jones	EN

<i>Tainosphaeria simplex</i> (S. Hughes & W.B. Kendr.) Réblová & Hern.- Restr.	LC
<i>Terriera minor</i> (Tehon) P.R. Johnst.	LC
<i>Tetraploa ellisii</i> Cooke	EN
<i>Tubeufia africana</i> (Piroz) Jian Ma, K.D. Hyde & Y.Z. Lu	DD
<i>Xenosporium cubense</i> Hol.-Jech.	EN
<i>Zygosporium gibbum</i> (Sacc., M. Rousseau & E. Bommer) S. Hughes	LC
<i>Zygosporium oscheoides</i> Mont.	LC

BASIDIOMYCOTA

<i>Agaricus campestris</i> L.	CR
<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet ex Vittad.) Bertill.	EN
<i>Amanita verna</i> Bull. ex Lam.	DD
<i>Apioperdon pyriforme</i> (Schaeff.) Vizzini	VU
<i>Armillaria melleorubens</i> (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.	DD
<i>Aurantioporia aurantiaca</i> (A. David & Rajchenb.) B.K. Cui & X. Ji	VU
<i>Auricularia delicata</i> (Mont. ex Fr.) Henn.	LC
<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks.) Fr.	LC
<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P. Karst.	VU
<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr.	LC
<i>Boletellus ananas</i> (M.A. Curtis) Murrill	EN
<i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer	CR
<i>Cantharellus cinnabarinus</i> (Schwein.) Schwein.	VU
<i>Cerioporus flavus</i> (Sw.) Zmitr.	LC
<i>Chlorophyllum molybdites</i> (G. Mey.) Masee	LC
<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.) Pouzar	CR
<i>Clathrus crispus</i> Turpin	LC
<i>Collybia underwoodii</i> (Murrill) Pegler	CR
<i>Coltricia focicola</i> (Berk. & M.A. Curt.) Murrill	CR
<i>Coltriciella dependens</i> (Berk. & M.A. Curtis) Murrill	NT
<i>Coltriciella oblectabilis</i> (Lloyd) Kotl., Pouzar & Ryvarden	EN
<i>Confertotrama rugulosa</i> (Berk. & M.A. Curtis) Nakasone & S.H. He	EN
<i>Conocybe crispa</i> (Longyear) Singer	DD
<i>Coprinopsis macrocephala</i> (Berk.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	CR
<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange	LC
<i>Coriolopsis byrsina</i> (Mont.) Ryvarden	LC
<i>Cotylidia aurantiaca</i> (Pat.) A.L. Welden	LC
<i>Crepidotus fumosifolius</i> Murrill	LC
<i>Crepidotus sulcatus</i> Murrill	LC
<i>Crepidotus uber</i> (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.	CR
<i>Cristataspora coffeata</i> (Berk.) Robledo, Costa-Rezende & de Madrignac	LC
<i>Cyanoporus fuligo</i> (Berk. & Broome) Y.C. Dai, W.Li Mao & Yuan Yuan	CR
<i>Cyathus limbatus</i> Tul. & C. Tul.	NT

<i>Cyathus montagnei</i> Tul. & C. Tul.	VU
<i>Cymatoderma dendriticum</i> (Pers.) D.A. Reid	VU
<i>Daedalea dochmia</i> (Berk. & Broome) T. Hatt.	LC
<i>Dacryopinax spathularia</i> (Schwein.) Alvarenga	LC
<i>Deconica coprophila</i> (Bull.) P. Karst.	CR
<i>Dictyopanus pusillus</i> (Pers. ex Lév.) Singer	LC
<i>Earliella scabrosa</i> (Pers.) Gilb. & Ryvar den	LC
<i>Fabiosporus sanguineus</i> (L.) Zmitr.	LC
<i>Favolus tenuiculus</i> P. Beauv.	LC
<i>Filoboletus gracilis</i> (Klotzsch ex Berk.) Singer	NT
<i>Flaviporus liebmanni</i> (Fr.) Ginns	VU
<i>Flavodon flavus</i> (Klotzsch) Ryvar den	VU
<i>Fomitiporella coruscans</i> (Murrill) Salvador-Montoya & Popoff	CR
<i>Fomitiporia punctata</i> (P. Karst.) Murrill	LC
<i>Fomitopsis nigra</i> (Berk.) Spirin & Miettinen	CR
<i>Foraminispora rugosa</i> (Berk.) Costa-Rezende, Drechsler-Santos & Robledo	CR
<i>Fulvifomes luteoumbrinus</i> (Romell) Y.C. Dai & Vlasák	VU
<i>Fulvifomes minutiporus</i> (Bondartseva & S. Herrera) Y.C. Dai & F. Wu	VU
<i>Fulvifomes robiniae</i> (Murrill) Murrill	DD
<i>Fuscoporia altocedronensis</i> (Murrill) Bondartseva & S. Herrera	CR
<i>Fuscoporia flavomarginata</i> (Murrill) Groposo, Log.-Leite & Góes-Neto	CR
<i>Fuscoporia gilva</i> (Schwein.) T. Wagner & M. Fisch.	LC
<i>Fuscoporia longisetulosa</i> (Bondartseva & S. Herrera) Bondartseva & S. Herrera	CR
<i>Fuscoporia orientalis</i> (Bondartseva & S. Herrera) Y.C. Dai & F. Wu	CR
<i>Fuscoporia roseocinerea</i> (Murrill) Qian Chen, F. Wu & Y.C. Dai	CR
<i>Galerina subpectinata</i> (Murrill) A.H. Sm. & Singer	VU
<i>Ganoderma perzonatum</i> Murrill	EN
<i>Geastrum saccatum</i> Fr.	VU
<i>Gloeophyllum striatum</i> (Fr.) Murrill	LC
<i>Gymnopilus areolatus</i> Murrill	NT
<i>Gymnopilus chrysopellus</i> (Berk. & M.A. Curtis) Murrill	LC
<i>Gymnopus polyphyllus</i> (Peck) Halling	DD
<i>Hohenbuehelia barbatula</i> (Berk. & M.A. Curtis) Dennis	LC
<i>Hydnophlebia alachuana</i> (Murrill) C.C. Chen & Sheng H. Wu	CR
<i>Hydnopolyporus palmatus</i> (Hook.) O. Fidalgo	LC
<i>Hydnum repandum</i> L.	CR
<i>Hygrocybe earlei</i> Murrill	EN
<i>Hygrocybe trinitensis</i> (Dennis) Pegler	EN
<i>Hymenochaete iodina</i> (Mont.) Baltazar & Gibertoni	LC
<i>Hymenochaete leonina</i> Berk. & M.A. Curtis	LC

<i>Hymenochaete rheicolor</i> (Mont.) Lév.	LC
<i>Inonotus calcitratus</i> (Berk. & M.A. Curtis) Gomes-Silva & Gibertoni	LC
<i>Inonotus micantissimus</i> (Rick) Rajchenb.	VU
<i>Inonotus triqueter</i> P. Karst.	EN
<i>Junghuhnia nitida</i> (Pers.) Ryvarden	NT
<i>Lactarius paradoxus</i> Beardslee & Burl.	CR
<i>Lactifluus pergamenus</i> (Sw.) Kuntze	DD
<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Murrill	EN
<i>Lentinus concavus</i> (Berk.) Corner	VU
<i>Lentinus crinitus</i> (L.) Fr.	LC
<i>Lentinus levis</i> (Berk. & M.A. Curtis) Murrill	VU
<i>Lepiota micropholis</i> (Berk. & Broome) Sacc.	EN
<i>Leucocoprinus birnbaumii</i> (Corda) Singer	LC
<i>Leucocoprinus cepaestipes</i> (Sowerby) Pat.	VU
<i>Macrocybe pachymeres</i> (Berk. & Broome) Pegler & Lodge	VU
<i>Macrocybe praegrans</i> (Berk.) Pegler & Lodge	CR
<i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser	VU
<i>Marasmius haematocephalus</i> (Mont.) Fr.	LC
<i>Marasmius tenebrarum</i> Berk. & M.A. Curtis	LC
<i>Melanotus alpiniae</i> (Berk.) Pilát ex Pegler	VU
<i>Mutinus bambusinus</i> (Zoll.) E. Fisch.	VU
<i>Navisporus sulcatus</i> (Lloyd) Ryvarden	VU
<i>Nigroporus vinosus</i> (Berk.) Murrill	LC
<i>Oudemansiella canarii</i> (Jungh.) Höhn.	LC
<i>Pallidohirschioporus bififormis</i> (Fr.) Y.C. Dai, Yuan Yuan & Meng Zhou	VU
<i>Panaeolus antillarum</i> (Fr.) Dennis	VU
<i>Panaeolus fimicola</i> (Pers.) Gillet	CR
<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple	VU
<i>Perenniporia contraria</i> (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden	VU
<i>Perenniporia martia</i> (Berk.) Ryvarden	VU
<i>Phaeoclavulina cyanocephala</i> (Berk. & M.A. Curtis) Giachini	DD
<i>Phallus indusiatus</i> Vent.	NT
<i>Phellinus fastuosus</i> (Lév.) S. Ahmad	LC
<i>Phellinus palmicola</i> (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden	NT
<i>Phellinus rimosus</i> (Berk.) Pilát	NT
<i>Phylloporia chrysites</i> (Berk.) Ryvarden	LC
<i>Phylloporia fruticum</i> (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden	CR
<i>Phylloporia pectinata</i> (Klotzsch) Ryvarden	VU
<i>Phylloporia spathulata</i> (Hook.) Ryvarden	CR
<i>Pleurotus cystidiosus</i> O.K. Mill.	CR
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm.	VU
<i>Pluteus laetifrons</i> (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.	VU

<i>Podoscypha elegans</i> (G. Mey.) Pat.	VU
<i>Psilocybe cubensis</i> (Earle) Singer	LC
<i>Pyrrhoderma noxium</i> (Corner) L.W. Zhou & Y.C. Dai	NT
<i>Retiboletus retipes</i> (Berk. & M.A. Curtis) Manfr. Binder & Bresinsky	DD
<i>Rhodofomitopsis feei</i> (Fr.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai	LC
<i>Stereum ochraceoflavum</i> (Schwein.) Sacc.	VU
<i>Stereum ostrea</i> (Blume & T. Nees) Fr.	LC
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk.	CR
<i>Tetrapyrgos alba</i> (Berk. & M.A. Curtis) E. Horak	LC
<i>Trametes elegans</i> (Spreng.) Fr.	LC
<i>Trametes polyzona</i> (Pers.) Justo	LC
<i>Trichaptum bifforme</i> (Fr.) Ryvarden	LC
<i>Trichaptum byssogenum</i> (Jungh.) Ryvarden	LC
<i>Trichaptum fuscoviolaceum</i> (Ehrenb.) Ryvarden	CR
<i>Trichaptum perrottetii</i> (Lév.) Ryvarden	VU
<i>Trichaptum sprucei</i> (Berk.) Rajchenb. & Bianchin	LC
<i>Tropicoporus extensus</i> (Lév.) Y.C. Dai & F. Wu	VU
<i>Tropicoporus linteus</i> (Berk. & M.A. Curtis) L.W. Zhou & Y.C. Dai	LC
GLOMEROMYCOTA	
<i>Acaulospora denticulata</i> Sieverd. & S. Toro	DD
<i>Acaulospora excavata</i> Ingleby & C. Walker	DD
<i>Acaulospora foveata</i> Trappe & Janos	DD
<i>Acaulospora herrerae</i> E. Furrázola, B.T. Goto, G.A. Silva, Sieverd. & Oehl	LC
<i>Acaulospora rehmii</i> Sieverd. & S. Toro	LC
<i>Ambispora appendicula</i> (Spain, Sieverd. & N.C. Schenck) C. Walker	DD
<i>Claroideoglomerus hanlinii</i> Błaszcz., Chwat & Góralaska	DD
<i>Dentiscutata savannicola</i> (R.A. Herrera & Ferrer) C. Walker & A. Schüßler	CR
<i>Diversispora spurca</i> (C. M. Pfeiff., C. Walker & Bloss) C. Walker & A. Schüßler	LC
<i>Diversispora varaderana</i> Błaszcz., Chwat, Kovács & Góralaska	LC
<i>Entrophospora etunicata</i> (W.N. Becker & Gerd.) Błaszcz., P. Niezgodna, B.T. Goto & Magurno	LC
<i>Funneliformis geosporum</i> (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker & A. Schüßler	CR
<i>Funneliformis mosseae</i> (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker & A. Schüßler	LC
<i>Glomus brohultii</i> R.A. Herrera, Ferrer & Sieverd.	LC
<i>Glomus crenatum</i> Furrázola, R.L. Ferrer, R.A. Herrera & B.T. Goto	LC
<i>Rhizophagus aggregatus</i> (N.C. Schenck & G.S. Sm.) C. Walker	LC
<i>Sclerocarpum segmentatum</i> (Trappe, Spooner & Ivory) Oehl, Sieverd. & G.A. Silva	CR

<i>Scutellospora minuta</i> (Ferrer & R.A. Herrera) C. Walker & F.E. Sanders	DD
<i>Scutellospora tricalypta</i> (R.A. Herrera & Ferrer) C. Walker & F.E. Sanders	CR
MUCOROMYCOTA	
<i>Cunninghamella echinulata</i> (Thaxt.) Thaxt. ex Blakeslee	DD
<i>Cunninghamella homothallica</i> Komin. & Tubaki	DD
<i>Mycotypha microspora</i> Fenner	DD
<i>Syncephalastrum racemosum</i> Cohn ex J. Schröt.	LC
MYXOMYCOTA	
<i>Angioridium sinuosum</i> (Bull.) Grev.	CR
<i>Arcyria cinerea</i> (Bull.) Pers.	LC
<i>Arcyria denudata</i> (L.) Wettst.	LC
<i>Arcyria magna</i> Rex	LC
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (O.F. Müll.) T. Macbr.	LC
<i>Collaria arcyrionema</i> (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado	VU
<i>Comatricha anomala</i> Rammeloo	DD
<i>Craterium paraguayense</i> (Speg.) G. Lister	CR
<i>Craterium roseum</i> (Berk. & Broome) J.M. García-Martín & Lado	CR
<i>Cribraria cancellata</i> (Batsch) Nann.-Bremek.	LC
<i>Cribraria confusa</i> Nann.-Bremek. & Y. Yamam.	DD
<i>Cribraria intricata</i> Schrad.	NT
<i>Cribraria macrocarpa</i> Schrad.	DD
<i>Cribraria microcarpa</i> (Schrad.) Pers.	LC
<i>Cribraria violacea</i> Rex	DD
<i>Dictydiaethalium plumbeum</i> (Schumach) Rostaf.	EN
<i>Diderma corrugatum</i> T. E. Brooks & H. W. Keller	CR
<i>Diderma effusum</i> (Schwein.) Morgan	VU
<i>Diderma testaceum</i> (Schrad.) Pers.	CR
<i>Didymium bahiense</i> Gottsb.	NT
<i>Didymium difforme</i> (Pers.) Gray	CR
<i>Didymium nigripes</i> (Link) Fr.	LC
<i>Didymium squamulosum</i> (Alb. & Schwein.) Fr. & Palmquist	DD
<i>Fuligo gyrosa</i> (Rostaf.) E. Jahn	CR
<i>Hemitrichia leiocarpa</i> (Cooke) Lister	EN
<i>Hemitrichia calyculata</i> (Speg.) M.L. Farr	LC
<i>Hemitrichia serpula</i> (Scop.) Rostaf.	LC
<i>Heterotrichia insignis</i> (Kalchbr. & Cooke) Yatsiuk, Leontyev & Schnittler	EN
<i>Heterotrichia obvelata</i> (Oeder) Yatsiuk, Leontyev & Schnittler	EN
<i>Lamproderma scintillans</i> (Berk. & Broome) Morgan	EN
<i>Licea bulbosa</i> Nann.-Bremek. & Y. Yamam.	DD
<i>Lycogala conicum</i> Pers.	CR

<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr.	LC
<i>Metatrachia horrida</i> Ing	LC
<i>Nannengaella mellea</i> (Berk. & Broome) J.M. García-Martín, J.C. Zamora & Lado	NT
<i>Neodiderma spumarioides</i> (Fr. & Palmquist) X.F. Li, B. Zhang & Yu Li	CR
<i>Ophiotheca chrysosperma</i> Curr.	LC
<i>Perichaena agaves</i> (G. Moreno, Lizárraga & Illana) García-Cunch., J.C. Zamora & Lado	DD
<i>Perichaena depressa</i> Lib.	LC
<i>Physarella oblonga</i> (Berk. & M.A. Curtis) Morgan	LC
<i>Physarum bogoriense</i> Racib.	DD
<i>Physarum decipiens</i> M.A. Curtis	CR
<i>Physarum flavicomum</i> Berk.	CR
<i>Physarum javanicum</i> Racib	EN
<i>Physarum nicaraguense</i> T. Macbr.	CR
<i>Physarum stellatum</i> (Masse) G.W. Martin	DD
<i>Physarum viride</i> (Bull.) Pers.	LC
<i>Reticularia jurana</i> Meyl.	EN
<i>Stemonitis axifera</i> (Bull.) T. Macbr.	LC
<i>Stemonitis fusca</i> Roth	LC
<i>Stemonitis splendens</i> Rostaf.	LC
<i>Trichia meylanii</i> Ing	CR

CONCLUSIONES

- Se evaluaron 396 especies de hongos y mixomicetes en Cuba.
- Las divisiones o filo con más especies evaluadas fueron Ascomycota con 188 y Basidiomycota con 133, y donde se evaluaron menos especies fueron Glomeromycota y Mucoromycota con 19 y 4 respectivamente.
- La lista contempla 78 especies en Peligro Crítico (CR), 48 en Peligro (EN), 53 Vulnerable (VU), 18 Casi Amenazadas (NT), 46 Datos Insuficientes (DD) y 153 como Preocupación Menor (LC).

RECOMENDACIONES

- Continuar con la evaluación de especies fúngicas de acuerdo a los criterios de la UICN para actualizar e incrementar la lista roja de hongos y mixomicetes de Cuba.

BIBLIOGRAFÍA

- Camino Vilaró M., Mena Portales J., Minter D.W. 2006. *Hongos de Cuba*. Versión 1.00. Disponible en <http://www.cybertruffle.org.uk/cubafung/>.
- IUCN 2001. *IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1*. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, U.K. ii + 30pp.
- IUCN Standards and Petitions Subcommittee. 2010. *Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria*. Version 8.1 (<http://intranet.iucn.org/webfiles/doc/SSC/RedList/RedListGuidelines.pdf>). NO ME FUNCIONA ESTE ENLACE
- IUCN 2012a. *Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1*. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp.

- UICN 2012.** *Directrices para el uso de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional y nacional: Versión 4.0.* Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. iii + 43pp.
- IUCN Standards and Petitions Committee. 2019.** *Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria.* Version 14. Prepared by the Standards and Petitions Committee (<http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf>).
- Lado, C. (2005-2026).** An on line nomenclatural information system of Eumycetozoa. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid, Spain. <https://eumycetozoa.com> (23-01-2026).
- Mena Portales, J., S. Herrera Figueroa, A. Mercado Sierra & D. Minter (eds.). 2000.** *Estrategia de Conservación de la Diversidad Fúngica en Cuba.* Instituto de Ecología y Sistemática, 161 pp.
- Mena Portales J., S. Herrera Figueroa, A. Mercado Sierra, D. Minter, H. Iglesias Brito, N. Blanco Hernández, J. L. Ortiz Medina, S. Maldonado González, G. Recio Herrera, M. Rodríguez Hernández, M. Camino Vilaró. 2003.** Estrategia para la conservación de la diversidad fúngica en Cuba. En: *Mem. IV Convención Internacional de Medioambiente y Desarrollo: 262-282.* La Habana.
- Mena Portales J., D. W. Minter, S. Herrera Figueroa, Á. Mercado Sierra, H. Iglesias Brito, N. Blanco Hernández, J. L. Ortiz Medina, S. Maldonado González, G. Recio Herrera, M. Rodríguez Hernández y M. Camino Vilaró. 2008.** La estrategia para la conservación de la diversidad fúngica en Cuba: una propuesta integradora en el ámbito iberoamericano. En: G. Heredia Abarca (ed.): *Tópicos sobre diversidad, ecología y biotecnología de los hongos microscópicos: 103-126.* Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) e Instituto de Ecología, A.C., Xalapa. ISBN: 970-709-104-5.
- Mena Portales, J., N. Blanco Hernández, M. Camino Vilaró, S. Herrera Figueroa, M. Cabarroi Hernández, J. L. Ortiz Medina, S. Maldonado González, G. Recio Herrera, D. Enríquez Lavandera, D. W. Minter, G. González Friginal, R. Pons Penabad. 2012.** *Lista roja de micobiota cubana.* (<http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1323>)
- Mena, J., N. Blanco, M.C. Camino, S. Herrera, M. Cabarroi, J. L. Ortiz, S.G. Maldonado, G.M. Recio, M.A. Castañeira. 2013.** Lista Roja de hongos y Myxomycetes de Cuba. En: Centro Nacional de Áreas Protegidas (Eds.). *Plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2014-2020: 154-155 + Anexos 19 y 20.* Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, La Habana, Cuba. 366 pp., ISBN: 978-959-287-049-9.
- Mena-Portales, J., M. Camino Vilaró, D.W. Minter. 2022.** Actualización del Plan de Acción de la Estrategia de Conservación de la Diversidad Fúngica en Cuba. *Acta Botánica Cubana* 221. Recuperado a partir de <https://revistasgeotech.com/index.php/abc/article/view/438>.
- Mena-Portales, J., M. Camino Vilaró, D.W. Minter. 2023.** Updating the action plan of the national strategy for the conservation of fungi in Cuba. *Oryx* 57(4): 422 (<https://doi.org/10.1017/S0030605323000546>).